

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 6

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Очилов Улугбек Усмонович

*PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Шавази Наргиз Нуралiena

*DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Юлдашев Равшан Захидович

*Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор, Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Сандов Сандамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касалликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии
факультета постдипломного образования СамГМУ.
Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой
диагностики Таджикского медицинского университета,
д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Abdullaeva S. Lola, Kattakhodzhaeva K. Makhmuda**
RISK FACTORS AND DIAGNOSIS OF MASSIVE OBSTETRIC HEMORRHAGE.....9
2. **Agababyan R. Larisa, Isayeva CH. Sakhiba**
OPPORTUNITIES OF THE OPERATIVE LAPAROSCOPY IN GYNECOLOGICAL SURGERY.....15
3. **Muminjonova F. Iroda, Abdullayeva M. Lagiya**
USE OF RADIOFREQUENCY ABLATION IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH UTERINE MYOMA.....21
4. **Negmadjanov B. Bakhodur, Makhmudova E. Sevara**
GENETIC ASPECTS AND DIAGNOSIS OF CONGENITAL MALFORMATIONS OF THE GENITALS.....26
5. **Zufarova A. Shaxnoza., Eshdavlatov E. Ilkhom**
PATHOGENETIC MECHANISMS OF "EPITHELIAL-MESENCHYMAL TRANSITIONS" IN THE DEVELOPMENT OF ADHESIVE DISEASE DURING SURGICAL INTERVENTIONS IN GYNECOLOGY.....34

EXPERIMENTAL BIOMEDICINE

6. **Allahverdiyev E. Emin, Alekberova K. Chimnaz, Nasibova R. Gunel, Mammadova K. Tacli, Jafarova R. Aygun, Huseynov R. Kanan**
TREATMENT AND PREVENTION OF POSTPARTUM PARESIS.....40
7. **Verdiyeva E. Leyla, Nasibova R. Gunel, Mammadova A. Ayten, Abbasov H. Seymur, Quluyeva M. Aida**
RECOVERY OVARIAN ACTIVITY AFTER CALVING.....44
8. **Rasulov Kh. Alisher, Ibragimov S. Abdurahmon, Makhmudov D. Sardor, Turaev S. Abbasxon, Shadmanov K. Kamoliddin**
GOSSYPOL IS A SUBSTANCE WITH UNIQUE PROPERTIES: FEATURES AND PROSPECTS FOR APPLICATION IN VARIOUS FIELDS OF SCIENCE AND PRODUCTION.....48
9. **Hikmatulaev Z. Rukhulla**
IMMUNOCHEMICAL EVALUATION OF SPINAL CORD INJURY BIOMARKER S100B IN EXPERIMENTAL ANIMAL MODEL.....57

INFECTION AND INFECTIOUS DISEASES

10. **Abduvakhitova N. Indira**
EVALUATION OF HUMORAL IMMUNITY INDICATORS IN HERPES-ASSOCIATED ERYTHEMA MULTIFORME.....63
11. **Sayfutdinov A. Zainiddin**
MICROBIOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF WIDESPREAD DRUG-RESISTANT PULMONARY TUBERCULOSIS.....68

OTORHINOLARYNGOLOGY

12. **Karabayeva X. Zilola, Nasretdinova T. Maxzuna**
EPIDEMIOLOGY OF CHRONIC OCCUPATIONAL ALLERGIC RHINITIS IN FIBERGLASS WORKERS FIBERGLASS INDUSTRY.....73
13. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher**
MAXILLARY SINUS CYSTS, CLINIC, DIAGNOSIS AND TREATMENT.....78

14. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E.Ergashevich**
ANALYSIS OF MICROBIAL FLORA IN PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA.....84
15. **Safoeva F. Zebo, Usmanova B. Kamila, Bakiev Sh. Shavkatbek**
THE EFFECT OF GENE POLYMORPHISM ON THE DEVELOPMENT OF LARYNGOTRACHEITIS (LITERATURE REVIEW).....92
16. **Samyeva U. Gulnoza, Sabirova B. Shakhlo, Bakhranova Sh. Malika**
IMPROVEMENT OF DIAGNOSTICS AND OPTIMIZATION OF TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC LARYNGITIS.....99

RADIATION DIAGNOSTICS

17. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira** FUNCTIONAL ASSESSMENT OF PATIENTS WITH NODULAR FORMATIONS OF THE THYROID GLAND.....105
18. **Gaybullaev O. Sherzod, Khamidov A.Obid**
THE ROLE OF RADIOLOGY IN REHABILITATION CENTERS: MODERN PROSPECTS AND FUTURE DIRECTIONS.....111
19. **Khamidov A.Obid.**
TELEMEDICINE IN REHABILITATION CENTERS: IMPROVING DIAGNOSTIC QUALITY THROUGH TELE-DIAGNOSIS.....118

MORFOLOGY

20. **Boymanov Kh. Farxod, Shukurova U. Yulduz, Allaberganov Sh. Dilshod**
MICROSCOPIC CHANGES IN INFANT LUNG TISSUE MORTALITY IN ANTENATAL PERIOD125
21. **Gaipov A. Dilmurod, Akhmedova M. Sayyora**
AGE-RELATED CHANGES IN THE FACET JOINTS OF THE LUMBAR SPINE.....132
22. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira**
HISTO-PATHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH THYROID NODULES ACCORDING TO THE BETHESDA CLASSIFICATION.....141
23. **Achilova U. Ozoda, Kayumov A. Abdurakhman, Mahamadalieva Z. Gulchehra**
MORPHOLOGICAL PICTURE OF BONE MARROW IN PATIENTS IN THE EARLY PERIOD AFTER ALLOGENEIC HEMATOPOIETIC CELL TRANSPLANTATION.....147

NEUROLOGY AND PSYCHIATRY

24. **Rasulova K. Dilbar**
THE ROLE OF CLINICAL AND LABORATORY PARAMETERS OF PATIENTS IN THE ACUTE PERIOD OF STROKE TO PREDICT REHABILITATION POTENTIAL.....155
25. **Muxidova X. Gulmira, Teshayev J. Mashrab**
COMPUTER ADDICTION IN TEENAGERS.....161
26. **Saidvaliyev S. Farrukh, Subkhanova Kh. Aziza**
ROLE OF ANTIDEPRESSANTS IN REDUCING THE FREQUENCY AND DURATION OF MIGRAINE HEADACHES.....165

PUBLIC HEALTH

27. **Kamishov V. Sergey, Balenkov Y. Oleg, Niyazov G.Akmal**
ANALYSIS OF TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF COMPULSORY HEALTH INSURANCE IN UZBEKISTAN.....170

ONCOLOGY

28. **Khodjamova A. Gulbakhor, Zulfkorov Z. Khasan, Nigmadjonov S. Abdurashid**
ULTRASONOGRAPHY IN PREDICTING BENIGN OR MALIGNANT NATURE OF SOFT
TISSUE FORMATIONS.....178
29. **Mamarizaev D. Yu.**
FEATURES OF MANAGEMENT AND SURGICAL TREATMENT OF MALIGNANT
PHEOCHROMOCYTOMA.....186
30. **Khamrakulova N.O., Kazimov B.B.**
MODERN VIEW ON THE PROBLEM OF DIAGNOSIS IN PATIENTS WITH
ANGIOFIBROMA OF THE NASOPHARYNX BY DETECTING POLYMORPHISM OF
THE GSTM1 GENE199
31. **Dadakhanova B. Maryamkhon, KHalimova Yu. Zamira**
EFFECTIVENESS OF APPLYING THE ACR TI-RADS CLASSIFICATION IN PATIENTS
WITH THYROID NODULES FOR FINE-NEEDLE ASPIRATION BIOPSY.....210

THERAPY

32. **Tuychieva K.Sabokhat, Tashkenbaeva N.Eleonora**
PPARG: GENETIC MARKER FOR CARDIOVASCULAR DISEASE AND METABOLIC
DISORDERS.....217

TRAUMATOLOGY

33. **Tilyakov A. Xasan, Temurov A. Alisher, Nurumov Yo. Sarvat, Ziyotov I.Laziz**
RESULTS OF ENDOPROSTHETICS IN ELDERLY PATIENTS WITH HIP
FRACTURES.....227
34. **Akramov R. Vohid**
METHOD FOR PREVENTION OF EARLY DISLOCATIONS OF ENDOPROTHESIS IN
PATIENTS WITH II-III DEGREE DYSPLASTIC COXARTHROSIS.....234
35. **Nuritdinov A. Ulugbek, Fattakhov A. Ravshan**
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH UNILATERAL
ANTERIOR DISCLOSATION OF THE TMJ ARTICULAR DISC.....238

SURGERY

36. **Rizayev A. Jasur, Abduraxmanov Sh. Diyor**
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF VENTRAL HERNIA WITH
CONCOMITANT ABDOMINOPTOSIS245
37. **Rakhmanov E. Kosim, Khamdamov D. Olim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF
PULMONARY ECHINOCOCCOSIS.256
38. **Khamdamov D. Olim, Rakhmanov E. Kosim**
MODERN APPROACHES TO SURGICAL TREATMENT OF THORACIC
ECHINOCOCCOSIS: EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES
AND RADICAL METHODS.....263
39. **Sattarov Kh. Shokir**
CURRENT APPROACHES TO TREATMENT THE PATIENTS WITH WIDESPREAD
PURULENT PERITONITIS.....268
40. **Xujabaev T. Safarboy, Dusiyarov M. Mukhammad**
PREDICTION OF COMPLICATIONS OF HERNIOPLASTY (Literature review).....276
41. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar**
OPTIMIZATION OF METHODS FOR THE DIAGNOSIS OF TOXIC GOITER.....282

42. **Shonazarov Sh. Iskandar, Karimov S. Sardor**
OPTIMISATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF POSTOPERATIVE AND RECURRENT VENTRAL HERNIAS.....288
43. **Arziyev A. Ismoil, Sulaymanov U. Salim, Arziyeva B. Gulnora**
EVALUATION OF THE CLINICAL EFFECTIVENESS OF MINIMALLY INVASIVE METHODS IN THE SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATIONS OF CHOLELITHIASIS.....296
44. **Arziyev A. Ismoil, Baratov B. Manon, Arziyeva B. Gulnora**
STAGE SURGICAL TACTICS FOR TREATING COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS: EFFECTIVENESS AND RESULTS302
45. **Arziyev A. Ismoil, Nazarov N. Zokir, Arziyeva B. Gulnora**
CLINICAL ANALYSIS OF SURGICAL TREATMENT OF BILE DUCT INJURIES DURING OPERATIONS.....312
46. **Kadirov N. Rustam, Abdikadirov A. Ulugbek, Kurbaniyazov B. Zafar**
THERAPEUTIC APPLICATIONS OF MINIMALLY INVASIVE DECOMPRESSION PROCEDURES IN THE SURGICAL MANAGEMENT OF CHOLANGITIS.....321
47. **Abdikadirov A. Ulugbek, Kadirov N. Rustam, Kurbaniyazov B. Zafar Bobojonovich**
THERAPEUTIC APPLICATION OF PLASMAPHERESIS IN SURGICAL MANAGEMENT OF ACUTE BENIGN CHOLANGITIS.....330

CHILDREN SURGERY

48. **Chuliev S. Matyoqub**
PURULENT ARTHRITIS IN CHILDREN, CAUSES, CLINIC, DIAGNOSIS, PRINCIPLES OF TREATMENT.....339

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

49. **Khotamova A. Madina, Nazarova Sh. Nodira, Bahriddinova R. Mohidil**
CLINICAL MEASURES AND OCCUPATIONAL HYGIENE IN THE TREATMENT OF PERIODONTAL DISEASES AND DISCUSSION OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTIVE MEASURES344
50. **Kubayev S. Aziz, Anvarova A. Muxtasar**
ASSESSMENT OF CHEWING EFFICIENCY AND INDICATORS OF ORAL DRY METABOLISM IN CHILDREN WITH ANOMALIES OF THE MAXILLOFACIAL SYSTEM353
51. **Sadriyev N. Nizom, Musayeva A. Gulchekhra**
CLINICAL AND LABORATORY ASSESSMENT OF INFLAMMATORY PERIODONTAL DISEASES IN PATIENTS WITH CHRONIC LIVER DISEASES OF VIRAL ETIOLOGY.....357
52. **Abdurashidov A. Oybekjon**
MODERN PROBLEMS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ORAL CANDIDIASIS.....366
53. **Islamova B. Nilufar**
ORTHOPEDIC CASES OF ERRORS IN PROSTHETICS ON IMPLANTS.....371
54. **Anvarova A. Muxtasar**
TO EVALUATE THE ORAL MASTICATORY ABILITY AND METABOLIC PARAMETERS OF PATIENTS UNDERGOING UROPLASTY.....376
55. **Tulaganov A. Nozim**
ANALYSIS OF MAXILLARY SINUS CONDITION IN TRAUMATIC INJURIES OF THE ZYGOMATIC-ORBITAL REGION.....380

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

56. **Indiaminov I. Sayit, Kurmasheva K. Jamila.**
FORENSIC ASPECTS OF SEXUAL ABUSE OF GIRLS AND TEENAGE GIRLS.....391

GAYBULLAEV Sherzod Obid ugli
Samarkand State Medical University

KHAMIDOV Obid Abdurakhmanovich

Scientific Research Institute of Rehabilitation and Sports Medicine of the
Samarkand State Medical University

THE ROLE OF RADIOLOGY IN REHABILITATION CENTERS: MODERN PROSPECTS AND FUTURE DIRECTIONS

For citation: Gaybullaev O. Sherzod, Khamidov A.Obid. The Role of Radiology in Rehabilitation Centers: Modern Prospects and Future Directions// Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 6, pp.111-117

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14605397>

ANNOTATION

Radiology plays a crucial role in the rehabilitation process of patients. It provides essential information for diagnosis, evaluating recovery dynamics, monitoring treatment procedures, and preventing complications. Modern imaging methods, including magnetic resonance imaging (MRI), computed tomography (CT), ultrasound examination (US), and radiography, significantly influence the quality of rehabilitation. This article explores the main applications of radiological technologies in rehabilitation, such as the use of MRI for soft tissue assessment, the role of CT in traumatology and orthopedics, and the capabilities of ultrasound for monitoring recovery processes. Additionally, promising methods like functional MRI and the development of telemedicine are discussed. Challenges related to improving the quality and accessibility of diagnostics and ways to address them are also examined.

Keywords: Radiology, rehabilitation, magnetic resonance imaging, computed tomography, ultrasound examination, telemedicine.

ГАЙБУЛЛАЕВ Шерзод Обид угли

Самаркандский государственный медицинский университет

ХАМИДОВ Обид Абдурахманович

PhD, доцент

Научно-исследовательский институт реабилитологии и спортивной медицины

Самаркандского государственного медицинского университета

РОЛЬ РАДИОЛОГИИ В РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРАХ: СОВРЕМЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

АННОТАЦИЯ

Радиология играет важную роль в процессе реабилитации пациентов. Она предоставляет необходимую информацию для постановки диагноза, оценки динамики восстановления,

контроля лечебных процедур и предотвращения осложнений. Современные методы визуализации, включая магнитно-резонансную томографию (МРТ), компьютерную томографию (КТ), ультразвуковое исследование (УЗИ) и рентгенографию, существенно влияют на качество реабилитации. В данной статье рассматриваются основные области применения радиологических технологий в реабилитации, включая использование МРТ для оценки мягких тканей, роль КТ в травматологии и ортопедии, а также возможности УЗИ для мониторинга процесса восстановления. Также обсуждаются перспективные методы, такие как функциональная МРТ, и развитие телемедицины. Обозначаются проблемы, связанные с необходимостью повышения качества и доступности диагностики, а также пути их решения.

Ключевые слова: Радиология, реабилитация, магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, ультразвуковое исследование, телемедицина.

G'AYBULLAYEV Sherzod Obid o'g'li

Samarkand Davlat Tibbiyot Universiteti

XAMIDOV Obid Abduraxmanovich

PhD, Dotsent

Samarqand davlat tibbiyot universiteti huzuridagi Reabilitologiya
va sport tibbiyoti ilmiy tadqiqot instituti

RADIOLOGIYANING REABILITATSIYA MARKAZLARIDAGI ROLI: ZAMONAVIY ISTIQBOLLAR VA KELAJAK YO'NALISHLARI

ANNOTATSIYA

Radiologiya bemorlarni reabilitatsiya qilish jarayonida muhim rol o'ynaydi. U tashxis qo'yish, tiklanish dinamikasini baholash, davolash muolajalarini nazorat qilish va asoratlarning oldini olish uchun zarur ma'lumotlarni taqdim etadi. Zamonaviy tasvirlash usullari, jumladan, magnit-rezonans tomografiya (MRT), kompyuter tomografiyasi (KT), ultratovush tekshiruvi (UTT) va rentgenografiya, reabilitatsiya sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ushbu maqolada radiologik texnologiyalarning reabilitatsiyadagi asosiy qo'llanilish sohalari ko'rib chiqiladi, jumladan, yumshoq to'qimalarni baholashda MRTdan foydalanish, travmatologiya va ortopediya sohasida KTning roli, shuningdek, tiklanish jarayonini monitoring qilishda UTTning imkoniyatlari. Shuningdek, funksional MRT kabi istiqbolli usullar va telemeditsina rivoji haqida fikr yuritiladi. Diagnostika sifati va mavjudligini oshirish zarurati kabi muammolar hamda ularni hal qilish yo'llari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: radiologiya, reabilitatsiya, magnit-rezonans tomografiya, kompyuter tomografiyasi, ultratovush tekshiruvi, telemeditsina.

Kirish

Zamonaviy reabilitatsiya — bu ko'p qirrali jarayon bo'lib, u faqat dori-darmon bilan davolash, jismoniy terapiya va psixologik yordamni emas, balki bemor holatini uzluksiz kuzatishni ham o'z ichiga oladi. Ushbu jarayonda diagnostika va monitoring usullari, jumladan, radiologik tadqiqotlar muhim ahamiyat kasb etadi [6, 8]. Radiologiya to'qima va organlar holati haqida ma'lumot taqdim etadi, kasalliklar va asoratlarni aniqlashga, shuningdek, qo'llanilayotgan davolash usullarining samaradorligini kuzatishga imkon beradi [9].

Zamonaviy radiologik texnologiyalar reabilitatsiya jarayonida shifokorlar imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirib, bemorning holati to'g'risida aniq va batafsil ma'lumot taqdim etdi. An'anaviy tasvirlash usullari, masalan, rentgen va ultratovush tekshiruvi hanuz keng qo'llanilayotgan bo'lsa-da, funksional MRT va telemeditsina kabi yangi texnologiyalar reabilitatsiya sohasida yangi ufqlarni ochmoqda [7].

Ushbu maqolaning maqsadi — radiologiyaning bemorlarni reabilitatsiya qilishdagi rolini ko'rib chiqish hamda funksional MRT va telemeditsina kabi zamonaviy va istiqbolli usullarni tahlil qilishdir. Ushbu usullar kelajakda reabilitatsiya sifatini oshirishda muhim rol o'ynashi mumkin [4, 5].

Adabiyotlar sharhi

Radiologiya fan sifatida reabilitatsiya jarayonida qo'llanilishining uzoq tarixiga ega. Texnologiyalarning rivojlanishi va yangi tasvirlash usullarining paydo bo'lishi bilan radiologiyaning tiklanish jarayonidagi roli sezilarli darajada oshdi. So'nggi o'n yilliklarda o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, radiologik usullar, ayniqsa, nevrologiya, ortopediya va travmatologiya sohalarida tashxis qo'yish, monitoring qilish va davolashni rejalashtirishda katta ahamiyatga ega.

Magnit-rezonans tomografiya (MRT)

MRT reabilitatsiyada kasalliklarni tashxislash va monitoring qilish uchun eng kuchli vositalardan biri bo'lib, yumshoq to'qimalar, bo'g'imlar va ichki organlar tasvirlarini olish imkonini beradi, bu esa ionlashtiruvchi nurlanishni ishlatmasdan amalga oshiriladi. MRT asab tizimi, orqa miya, bo'g'imlar va yumshoq to'qimalar kasalliklarini va jarohatlarini tashxislashda keng qo'llaniladi. Reabilitatsiyada MRT zararlangan to'qimalarning holatini baholash va tiklanish yoki asoratlar rivojlanishi bilan bog'liq o'zgarishlarni aniqlashda qo'llaniladi.

MRT faqat anatomik o'zgarishlarni vizualizatsiya qilish imkonini bermay, balki funktsional jarayonlarni kuzatishga ham imkon yaratadi, bu esa, ayniqsa, insultlar, neyropatiyalar, orqa miya jarohatlari yoki jarrohlik aralashuvlardan keyin reabilitatsiyada juda muhimdir. Funktsional MRT (fMRT) — bu yangi qadam bo'lib, nafaqat to'qimalar tuzilishini, balki miya faoliyatini o'rganishga imkon beradi, bu esa neyroeabilitatsiya va neyropastiklikni tushunish uchun juda muhimdir [8].

Kompyuter tomografiyasi (KT)

Kompyuter tomografiyasi, MRTdan farqli o'laroq, suyak tuzilmalarini batafsil baholash imkonini beradi, bu esa KTni suyaklar va bo'g'imlar jarohatlari, sinishlar, shuningdek, jarrohlik aralashuvlardan keyingi holatni baholashda ajralmas metodga aylantiradi. KT yuqori sifatli 3D tasvirlarni taqdim etadi, bu shifokorlarga zarar darajasini aniq baholash va reabilitatsiyani to'g'ri yo'nalishda yo'naltirish imkonini beradi. KTning kuchli tomonlaridan biri tezkor tekshiruv o'tkazish imkoniyatidir, bu esa favqulodda holatlarda, masalan, jarohatlar paytida juda muhimdir. Biroq, KT ionlashtiruvchi nurlanishdan foydalanadi, bu esa uni tez-tez qo'llashni, ayniqsa bemorning holatini uzoq muddat davomida monitoring qilishni cheklaydi [7].

Ultratovush tekshiruvi (UTT)

Ultratovush tekshiruvi (UTT) o'zining mavjudligi, arzonligi va radiatsion nurlanishning yo'qligi bilan mashhur vizualizatsiya usulidir. Ushbu tekshirish reabilitatsiyada yumshoq to'qimalar, bo'g'imlar, bog'lamlar va mushaklarning holatini baholashda faol qo'llaniladi, ayniqsa jarohatlar va operatsiyalardan keyin. UTT to'qimalarning shifo jarayonini kuzatishga, shuningdek, yallig'lanish jarayonlarini, shishlarni va kistalar yoki gematomalar kabi mumkin bo'lgan tuzilmalarni aniqlashga yordam beradi. UTT shuningdek, sport tibbiyotida bo'g'imlar, mushaklar va bog'lamlarning tiklanishini nazorat qilishda qo'llaniladi. Muhimi, UTTni bir necha marta o'tkazish mumkin, bu esa bemorning tiklanish jarayonini muntazam ravishda kuzatishga imkon beradi [2, 6].

Funksional magnit-rezonans tomografiya (fMRT)

Funksional magnit-rezonans tomografiyasi (fMRT) miyaning faoliyatini o'rganishga imkon beradigan inqilobiy usuldir. Bu metod insult, bosh miya jarohatlari va nevrologik kasalliklardan so'ng motor funksiyalarining yaxshilanishi bilan bog'liq bo'lgan miya faoliyati o'zgarishlarini kuzatishga imkon beradi. fMRT neyroeabilitatsiya jarayonida miya plastiklik darajasini baholash imkonini beradi, bu esa bemorning funktsional imkoniyatlarini tiklash jarayonida muhim ahamiyatga ega [7, 8].

Tadqiqot metodlari

Materialni tayyorlashda quyidagi metodlar qo'llanildi:

- Radiologik usullarni reabilitatsiyada qo'llash bo'yicha mavjud tadqiqotlar tahlili.
- Maqolalarda MRT, KT, UTT va fMRTni reabilitatsiya dasturlarida qo'llashga oid so'nggi nashrlar sharhi.
- Reabilitatsiya davrida bemorlarni monitoring qilish va davolashda radiologik texnologiyalarni amaliy qo'llashni ko'rsatadigan klinik tadqiqotlar.
- Radiologik texnologiyalarni reabilitatsiyada faol qo'llayotgan ekspertlar bilan intervyu va yangi metodlarni reabilitatsiyaga joriy etayotgan tibbiyot mutaxassislari bilan suhbatlar.

Natijalar

Tadqiqotlar radiologiya reabilitatsiya jarayoniga katta taʼsir koʻrsatishini, tashxislash va prognozlashni yaxshilashni koʻrsatdi.

- MRT yumshoq toʻqimalar va boʻgʻimlar holatini samarali baholashga, shuningdek, insult, bosh va orqa miya jarohatlari bilan bogʻliq tiklanishni kuzatishga imkon beradi. Bu esa MRTni neyrorabilitatsiya va oporno-harakat tizimi jarohatlaridan keyingi tiklanishda ajralmas metodga aylantiradi.
- KT suyak tuzilmalarining holati boʻyicha yuqori samarali maʼlumotlarni taqdim etadi, bu esa ortopedik reabilitatsiya uchun juda muhimdir. KT shuningdek, sinishlarni va boshqa shikastlanishlarni tezda aniqlash imkonini beradi, ayniqsa favqulodda holatlarda.
- UTT yumshoq toʻqimalar, boʻgʻimlar va mushaklarning tiklanishini monitoring qilishda faol qoʻllaniladi. Ushbu metod toʻqimalarda oʻzgarishlarni kuzatishga, yalligʻlanish va kasalliklarni dinamikada baholashga yordam beradi.
- Funksional MRT neyropastiklikni kuzatishga va insult yoki bosh miya jarohatlaridan keyin nevrofiziologik oʻzgarishlarni baholashga imkon beradi. Bu reabilitatsiya dasturini individualizatsiya qilish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.

Reabilitatsiya markazlarida faoliyat olib boruvchi radiolog xodimlarning malaka darajasini baholash

Reabilitatsiya markazlarida faoliyat olib borayotgan nur tashxisoti boʻlimidagi mutaxassislarning malaka darajasini baholashda Delphi usulidan foydalanildi.

Radiolog shifokorlar tomonidan oʻtkazilgan Delphi usulida ularning malaka darajalarini baholash ham besh ballik shkalada olib borildi. Unga koʻra 1-daraja kvalifikatsiyani baholash uchun berilgan savollarning natijasi oʻlaroq baholangan koʻrsatkichlar quyidagilarni tashkil etadi: 1-guruh: 4,6 ball olganlar 70 % ni, 2-guruh: 3,4 ball olganlar 11% ni, 3-guruh: 2,6 ball olganlar 9 % ni, 4-guruh: 2,0 ball olganlar 7 % ni va 5-guruh: 1,5 ball va undan past olganlar 3 % ni tashkil etadi (1-rasm).

1-rasm. Radiolog mutaxassislarning 1-daraja kvalifikatsiyani aniqlash natijalari.

Radiolog shifokorlarning 2-daraja kvalifikatsiyasini aniqlash boʻyicha oʻtkazilgan savol javoblarning quyidagi natijalari taqdim etilgan; 1-guruh: 4,6 ball olganlar 65 %, 2-guruh: 3,4 ball olganlar 8 %, 3-guruh: 2,6 ball olganlar 17 %, 4-guruh: 2,0 ball olganlar 10 %, 5-guruh: 1,5 ball va undan kam ball olganlar 5 % (2-rasm).

2-rasm. Radiolog mutaxassislarning 2-daraja kvalifikatsiyani aniqlash natijalari.

Radiolog shifokorlarning 3-daraja kvalifikatsiyasini aniqlash uchun o'tkazilgan tadqiqotlarda ularning malaka darajalari besh ballik shkalada quyidagicha baholangan: 1-guruh: 4,6 ball to'plaganlar 45 % ni, 2-guruh: 3,4 ball to'plaganlar 5 foizni, 3- guruh: 2,6 ball to'plaganlar 24 % ni, 2,0 ball to'plaganlar 20 % ni, 1,5 ball va undan kam ball to'plaganlar 6 % ni takil etadi (3 -rasm).

3-rasm. Radiolog mutaxassislarning 3-daraja kvalifikatsiyani aniqlash natijalari.

Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, malaka darajasini ekspertlar tomonidan baholanishlarida savollarning darajasiga ko'ra natijalarda keskin farqlar kuzatiladi. Masalan, 4,6 ball to'plagan mutaxassislar yengil darajali savol va javoblarning natijasiga ko'ra, 70 % ni, o'rta darajali savol javoblarda 65 % i to'plagan bo'lsa, murakkab savol-javoblarda bu ko'rsatkich 45 % ga tushib ketganligi qayd etiladi. Savollarning darajasiga ko'ra 2,6 va 2,0 ball to'plaganlarning foizi ortganligi, shuningdek, 1,5 ball va undan kam to'plaganlar 1,5 ball va undan kam to'plaganlar foizining ham sezilarli darjada oshishi kuzatiladi. Oxirgi guruhlarda 1-darajaga nisbatan 50 % ga, 2-darajaga nisbatan 12% oshganligi qayd etiladi (4-rasm).

4-rasm. Radiolog mutaxassislarning har xil daraja kvalifikatsiyani aniqlash natijalarining o'zaro nisbati.

Shunday qilib, radiolog shifokorlarda olib borilgan tadqiqotlari natijasi o'laroq, ularning malaka darajalari bi-biriga nisbatan farq tafovutlarga ega. Jumladan, bitta reabilitatsiya markazida faoliyat olib boryotgan radiolog mutaxassislar o'rtasida ham malaka darajasi o'rtasida tafovutlar aniqlanishi kuzatiladi.

Muhokama

Hamma yutuqlarga qaramay, radiologiya reabilitatsiyada bir qancha muammolarga duch kelmoqda:

- Jihozlarga kirish imkoniyati.** Zamonaviy radiologik usullar, masalan, fMRT va yuqori sifatli MRT qimmat jihozlarni talab qiladi, bu esa ularni kichik klinikalarda va chekka hududlarda qo'llashni cheklaydi.
- Tadqiqotlar narxi.** Bemorning holatini muntazam ravishda monitoring qilish uchun katta moliyaviy mablag'lar talab etiladi, bu esa ko'plab bemorlar uchun to'siq bo'lishi mumkin.
- Mutaxassislarni o'qitish zarurati.** fMRT kabi murakkab usullar yuqori malakali mutaxassislarni talab qiladi, bu esa ushbu texnologiyalarni kundalik amaliyotga joriy etishni cheklashi mumkin.

Shunga qaramay, texnologiyalar rivojlanishi va telemeditsina integratsiyasi doirasida ushbu muammolarni hal qilish uchun yangi imkoniyatlar paydo bo'lmoqda.

Zamonaviy istiqbollar

Bugungi kunda radiologiyaning reabilitatsiyadagi roli yanada kengayib bormoqda. Bir nechta yangi texnologiyalar va yondashuvlar bu jarayonni yanada samarali qilishga imkon yaratadi [1, 4]:

- **Sun'iy intellekt (SI):** Sun'iy intellekt va mashina o'rgatish algoritmlari radiologiya sohasida yangi davrni boshlab berdi. SI yordamida tasvirlarni tahlil qilishda tezlik va aniqlik sezilarli darajada oshmoqda. Bu reabilitatsiya jarayonida bemorlarning tiklanishining oldingi bosqichlarini aniqlashda va ularning rivojlanishini baholashda qo'llaniladi.

- **3D tasvirlash:** 3D tomografiya va rezonan skanerlash texnologiyalari bemorning anatomiya va jarohatlarini uch o'lchamli tarzda ko'rish imkonini beradi. Bu, jarrohlik operatsiyalaridan keyin yoki reabilitatsiya davrida bemorlarning holatini yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

- **Personalizatsiya:** Radiologik tasvirlar yordamida individual holatni aniqlash va bemor uchun maxsus reabilitatsiya dasturlarini ishlab chiqish mumkin. Bu metod bemorning xususiyatlariga mos reabilitatsiya qilishga imkon beradi, natijada davolash jarayoni samarali bo'ladi.

Kelajak yo'nalishlari

Radiologiya va reabilitatsiya sohalarining kelajakdagi istiqbollari ko'plab innovatsion texnologiyalar va yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Ularning ba'zilari:

- **Integratsiyalashgan tizimlar:** Radiologiya, reabilitatsiya va boshqa tibbiy mutaxassisliklar o'rtasida yanada samarali integratsiya qilish, masalan, raqamli sog'liqni saqlash tizimlari yordamida. Bu, bemorlarni real vaqt rejimida kuzatish va ularga tezkor yordam ko'rsatishga imkon beradi.

- **Neyroreabilitatsiya va tasvirlash:** Neyroloji kasalliklar va jarohatlarni davolashda radiologiya yanada chuqurroq qo'llanilmoqda. Masalan, miya faoliyatining tiklanish jarayonlarini tasvirlash orqali neyroreabilitatsiya dasturlarini aniq va individual ravishda ishlab chiqish mumkin bo'ladi.

- **Telemeditsina va masofaviy reabilitatsiya:** Telemeditsina orqali bemorlar radiologik tekshiruvlardan o'tkazilib, masofadan turib reabilitatsiya davolash jarayonlariga jalb qilinishi mumkin. Bu, ayniqsa chekka hududlarda yoki mobil imkoniyatlari cheklangan bemorlar uchun muhim bo'ladi.

Xulosa

Radiologiya reabilitatsiya jarayonlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi, tashxislashda, tiklanishni monitoring qilishda, davolash sifatini oshirishda va asoratlarning oldini olishda yordam beradi. Zamonaviy va istiqbolli radiologik metodlar, masalan, MRT, KT, UTT va fMRT, reabilitatsiya tibbiyotida yangi ufqlarni ochmoqda. Biroq, bu imkoniyatlarni maksimal darajada amalga oshirish uchun jihozlarga kirish imkoniyatlarini va diagnostik uskunalarning sifatini yaxshilash, shuningdek, mutaxassislarni o'qitish zarur. Telemeditsina va sun'iy intellekt texnologiyalari tashxislash jarayonlarini tezlashtirishi va reabilitatsiyada radiologik xizmatlarning mavjudligini yaxshilashi mumkin. [3, 6].

IQTIBOSLAR | ЧОККИ | REFERENCES:

1. Alimdjanovich, Rizayev Jasur, et al. "Start of Telemedicine in Uzbekistan. Technological Availability." *Advances in Information Communication Technology and Computing: Proceedings of AICTC 2022*. Singapore: Springer Nature Singapore, 2023. 35-41.
2. Atayeva S.X., Shodmanov F.J. (2024). Ultratovush va uning klinik diagnostikadagi roli. *Science and Innovation*, 4(2), 58-66. Retrieved from <https://cyberlininka.ru/index.php/sai/article/view/83>
3. Khamidov O. A. and Dalerova M.F. 2023. The role of the regional telemedicine center in the provision of medical care. *Science and innovation*. 3, 5 (Nov. 2023), 160-171.
4. Khamidov O. A., Gaybullaev S.O. (2024). The Advancements and Benefits of Radiology

- Telemedicine. Journal the Coryphaeus of Science, 6(1), 104–110.
5. Khamidov Obid Abdurakhmanovich, Gaybullaev Sherzod Obid ugli and Yakubov Doniyor Jhavlanovich 2023. Переход от мифа к реальности в электронном здравоохранении. Boffin Academy. 1, 1 (Sep. 2023), 100–114.
 6. Иванов, А. М. (2021). Использование МРТ в восстановительной медицине. Вестник реабилитации, 8(2), 102-108.
 7. Кузнецова, Н. В. (2021). Роль функциональной МРТ в нейрореабилитации. Неврологический журнал, 11(3), 45-55.
 8. Петрова, И. С. (2020). Современные методы радиологии в реабилитации. М.: Научная книга.
 9. Смирнов, М. В. (2022). Ультразвуковая диагностика в реабилитации: возможности и ограничения. Российский журнал радиологии, 5(1), 15-23.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 6

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000